

VALIN VA UNING HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI WAY2DRUG DASTURIDA TEKSHIRISH

Turg'unov M.F.

Xo'jayeva F.A.,

Toshkent farmatsevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: xojayevafarangiz891@gmail.com +998770404118

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12650104>

Dolzarbli: Hozirgi kunda dunyoda maqsadli sintez usulida yangi biologik faol moddalar sintez qilinmoqda. Ushbu tadqiqot ishida Valin va uning hosilalarining biologik faolligini Way2Drug dasturida o'rganish natijasi keltirilgan bo'lib, bu kelajakda qisqa vaqt ichida yangi biofaol modda sintez qilish imkonini beradi.

Oqsillar — hamma tirik mavjudotlar tarkibiga kiradigan murakkab, azot tutuvchi organik moddalar. Oqsil tirik materiyaning tuzilishida, shuningdek, uning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Oqsillar eng asosiy struktura funksiyasidan tashqari, oziq-ovqat, kosmetika, farmatsevtika sohalarida keng qo'llaniladi. Farmatsevtika sanoatida valin uchinchi avlod aminokislota infuziyalarining tarkibiy qismi sifatida keng qo'llaniladi va mushak oqsili sintezi va parchalanishiga yuqori bardoshlik xususiyatiga ega. Valin surunkali jigar kasalligi bo'lgan bemorlar uchun farmakologik oziq moddalar tarkibida muhim rol o'ynaydi[1]. Noorganik kimyoda aminokislotalar bilan metallarning yangi kompleks birikmalarining sintezi ularning faolligini oshirishi mumkin. Bunday dori moddalarning yangi avlodlarini yaratish hozirgi kun zamonaviy farmatsevtika sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri xisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Way2Drug online dasturidan foydalangan holda valin va uning hosilalarini biologik faolligini oldindan bashoratlash orqali maqsadli sintezni rejalashtirish.

Tadqiqot usullari. Way2Drug online dasturida moddaning strukturasiga asosan biologik faolligini o'rganish mumkin. Bunda modda uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo'lsa, Pi qiymat esa shu kasallikka nisbatan farmakologik faol emas ko'rsatkichi qiymati hisoblanadi. Pa >0,71 bo'lsagina modda berilgan kasalliklarga nisbatan farmakologik faollik katta bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi [2].

Olingan natijalar hamda ularning tahlili. Dastlab, valin va uning hosilalari Avagadro dasturidan foydalanib, chizib olindi va .mol kengaytma bilan saqlanib Way2Drug online dasturiga yuklandi. Farmakologik xossalarni tadqiq qilishda valin hamda uning 3 ta hosilasidan foydalanildi. Xususan, bunda radikallar sifatida: xloroatsetil, glitsil, atsetil radikallaridan foydalanildi. Bunda radikallarning valin bilan bog' hosil qilishida amin guruhiga ustuvorlik berildi. Way2Drug ma'lumotlari asosida valin va uning hosilalarini ayrim farmakologik: Antigipoksik (AG), Antivirus-Pikornavirus (APK), Antiseboreik (AS), Buyrak funksiyasini stimulyator (BFS), Fobik kasalliklariga (FK) faolliklari aniqlandi va solishtirildi:

1.Valin: AG-0.56; APK- 0.61; AS-0.84; BFS-0.67; FK-0.94.

2.N-xloroatsetilvalin: AG-0.68.; APK-0.48; AS-0.69; BFS-0.60; FK-0.85.

3. N-glitsilvalin: AG-0.65; APK-0.59; AS-0.85; BFS-0.61; FK-0.93.

4. N-atsetilvalin: AG-0.73; APK- 0.60; AS-0.80; BFS-0.70; FK-0.89.

Xulosa. Way2Drug dasturida valin va uning hosilalari biologik faolliklari o'rganilganda valinga xloroatsetil radikalining qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan 1-hosilada *antivirus antiseboreik, buyrak funksiyasi stimulyatori* xossalarni kamaytirgan. 1-hosilada Fobik kasalliklarni davolash xususiyati qolgan hosilalarga qaraganda yuqoriligini ko'rish mumkin. 3-

hosilada *antiseborreik* va xossasi qolgan hosilalarga qaraganda yuqoriligi aniqlandi. 4-hosilada *buyrak funksiyasi stimilyatori* va *antigipoksik* xossasi qolgan hosilalarga nisbatan yuqori bo'lgan. Valin va uning hosilalarini biologik faolliklarini qiyosiy solishtirish natijasida bezarar yangi dori vositasining maqsadli sintez rejalashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kawaguchi T, Izumi N, Charlton MR, Sata M. Branched-chain amino acids as pharmacological nutrients in chronic liver disease. *Hepatology*. 2011;54:1063–70.2.
2. <http://www.way2drug.com/passonline/predict.php>